

Maske für das Laserschweißen

Die Erfindung betrifft eine Maske für das Laserschweißen, mit wenigstens einem ersten für Laserstrahlung durchlässigen Flächenabschnitt.

Eine Maske für das Laserschweißen ist ein Hilfsmittel, das dazu dient, Laserstrahlung in kontrollierter Weise passieren zu lassen oder zu blockieren. Die Laserstrahlung durchdringt den für Laserstrahlung durchlässigen Flächenabschnitt und bestrahlt die Oberfläche eines zu bearbeitenden Bauteils, beispielsweise um eine Schweißnaht zu erzeugen. Diejenigen Abschnitte der Oberfläche des zu bearbeitenden Bauteils, die nicht bestrahlt werden sollen, werden durch für Laserstrahlung undurchlässige Flächenabschnitte der Maske abgeschattet.

Herkömmliche Masken können eine Chrombeschichtung aufweisen. Die Chrombeschichtung absorbiert und reflektiert die Laserstrahlung. Bei einer zu hohen Leistungsdichte der Laserstrahlung kann die Maske allerdings beschädigt werden.

Daneben kann die unvermeidliche Streuung und Reflexion der Laserstrahlung zu Sicherheitsrisiken für das umgebende Personal und die Geräte führen.

Es besteht daher Bedarf an einer verbesserten Maske, bei der eine Beschädigung der Maske bei einer zu hohen Leistungsdichte des Laserstrahls vermieden wird, darüber hinaus soll auch das Risiko unerwünschter Reflexionen der Laserstrahlung verringert werden.

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine Maske anzugeben, bei der das Risiko unerwünschter Reflexionen der Laserstrahlung verringert ist.

Zur Lösung dieser Aufgabe ist eine Maske mit den Merkmalen des Anspruchs 1 vorgesehen.

Die erfindungsgemäße Maske für das Laserschweißen, die wenigstens einen ersten für Laserstrahlung durchlässigen Flächenabschnitt aufweist, zeichnet sich dadurch aus, dass die Maske wenigstens einen zweiten Flächenabschnitt mit einer aufgerauten Oberfläche aufweist, der so ausgebildet ist, dass auftreffende Laserstrahlung gestreut wird.

Die Erfindung beruht auf der Erkenntnis, dass unerwünschte und gegebenenfalls sogar gefährliche Reflexionen von auf die Maske auftreffenden Laserstrahlen verringert oder verhindert werden können, indem auftreffende Laserstrahlung effektiv gestreut wird. Dies trägt dazu bei, unerwünschte Effekte zu reduzieren, die durch unkontrollierte Reflexionen der Laserstrahlen entstehen könnten. Die Streuung der Laserstrahlung im zweiten Flächenabschnitt kann Risiken wie ungewollte Schädigung benachbarter Bereiche minimieren.

Die gezielte Streuung der Laserstrahlung durch den zweiten Flächenabschnitt bietet weiterhin den Vorteil einer gleichmäßigen Energiediffusion. Dies ist insbesondere bei Anwendungen hilfreich, bei denen es darauf ankommt, bestimmte Bereiche des Materials vor intensiver Laserstrahlung zu schützen oder die Strahlung gleichmäßig zu verteilen.

Die Struktur dieser Maske ermöglicht eine Anpassung an unterschiedliche Laserschweißsituationen. Durch die variable Gestaltung der durchlässigen und der aufgerauten Flächenabschnitte kann die Maske flexibel an die Erfordernisse unterschiedlicher Schweißprozesse angepasst werden.

Vorzugsweise ist die aufgeraute Oberfläche der Maske durch Laserbearbeitung erzeugt. Dieses Herstellungsverfahren ermöglicht eine Kontrolle der Struktur und Rauheit der Oberfläche. Durch die Anwendung von Laserstrahlen zur Bearbeitung der Maskenoberfläche kann eine gleichmäßige und reproduzierbare Rauheit erzielt werden, die zur Streuung der auftreffenden Laserstrahlung beiträgt.

Es kann auch vorgesehen sein, dass die aufgeraute Oberfläche durch mechanische Bearbeitung, vorzugsweise Fräsen oder Schleifen, erzeugt ist. Diese Verfahren ermöglichen die Gestaltung von Oberflächen mit spezifischer Rauheit, die die gewünschte Streuung der Laserstrahlung ermöglichen.

Mechanische Bearbeitung durch Fräsen eignet sich für eine präzise Anpassung der Struktur und Rauheit der Maskenoberfläche. Durch gezielte Materialabtragung wird eine gewünschte Oberflächenbeschaffenheit erreicht, die die Eigenschaften der Laserstreuung unterstützt. Alternativ trägt die Bearbeitung durch Schleifen zur Schaffung der gewünschten Oberflächenstruktur bei. Schleifen bietet die Möglichkeit zur Erzielung einer gleichmäßigen Rauheit, die die Funktionalität der Maske bezüglich der Laserstreuung optimiert.

Diese Rauheit beeinflusst die Interaktion mit dem Laserstrahl: Sie führt zu einer gesteigerten Streuung des Laserstrahls, was die Energiedichte in der Maske vermindert. Diese Streuung stellt sicher, dass die Laserstrahlung ihre Energie nicht auf eine kleine Fläche konzentriert, sondern über eine größere Fläche verteilt wird, um Schäden an unerwünschten Stellen zu vermeiden.

Im Rahmen der Erfindung wird es bevorzugt, dass die Maske aus einem für Laserstrahlung transparenten Material, vorzugsweise aus Glas, besteht und optional eine reflektierende Beschichtung aufweist. Vorzugsweise handelt es sich um eine metallische oder dielektrische Beschichtung oder eine Chrombeschichtung.

Dielektrische Beschichtungen sind bekannt für ihre Fähigkeit, besonders bei bestimmten Wellenlängen effizient zu reflektieren.

Daneben betrifft die Erfindung eine Anordnung für das Laserschweißen, mit einem Laserstrahler und einer Maske der beschriebenen Art, die im Strahlengang des Laserstrahlers auf einem zu bestrahlenden Objekt anordenbar ist.

Die erfindungsgemäße Anordnung umfasst somit den Laserstrahler, der geeignet ist, Laserstrahlung zu erzeugen und zu emittieren. Laserstrahler sind mit Lichtquellen ausgestattet, die gebündelte Strahlen mit hoher Intensität und Kohärenz liefern, um die für den Schweißprozess erforderliche Energie zur Verfügung zu stellen.

Die erfindungsgemäße Anordnung für das Laserschweißen ist so konzipiert, dass die Maske im Strahlengang des Laserstrahlers positionierbar ist, wobei die Oberfläche der Maske mit der aufgerauten Oberfläche zum Laserstrahler weist. Die Laserstrahlung trifft dann auf den rauen Abschnitt der Maske. Diese Anordnung bewirkt die Streuung der auftreffenden Laserstrahlung. Durch die Öffnungen der Maske gelangt die Laserstrahlung auf das zu bestrahlende Objekt. Die aufgeraute Oberfläche der Maske trägt dazu bei, unerwünschte Effekte zu reduzieren, insbesondere intensive, konzentrierte Hitze auf kleinen Bereichen. Die Streuung der Strahlung durch die aufgeraute Oberfläche bewirkt eine gleichmäßige Verteilung der Laserstrahlung.

Bei der erfindungsgemäßen Anordnung kann es auch vorgesehen sein, dass die Maske aus zwei oder mehreren separaten Maskenabschnitten zusammengefügt ist. Diese modulare Konstruktion ermöglicht erweiterte Anpassungsfähigkeit an diverse Schweißanforderungen und begünstigt den Einsatz in unterschiedlichen Anwendungsszenarien. Durch die Verwendung mehrerer Maskenabschnitte können spezifische Flächen variabel positioniert werden, um gezielte Kontroll- und Streueigenschaften im Strahlengang des Laserstrahlers zu bewirken. Unterschiedliche Abschnitte können jeweils besondere Eigenschaften umfassen, wie eine bestimmte Oberflächenrauheit oder Transparenz für Laserstrahlung, sodass präzise auf die Anforderungen des Schweißprozesses eingegangen wird.

Eine bevorzugte Variante der Anordnung sieht vor, dass hinter der Maske eine für Laserstrahlung durchlässige Platte zum Brechen von Laserstrahlung nach dem Passieren der Maske angeordnet ist. Diese Platte ist so gestaltet, dass sie

gestreute Laserstrahlung nach dem Durchgang durch die Maske bricht und somit eine gezielte Streuung oder Umlenkung der Strahlen bewirkt.

Bei der erfindungsgemäßen Anordnung kann die für Laserstrahlung durchlässige Platte eine Glasplatte sein, alternativ eine Platte mit Reflexionsflächen, die derart unter einem Winkel zur Oberfläche angeordnet sind, dass darauf auftreffende Laserstrahlung gebrochen und seitlich weggeleitet wird, vorzugsweise durch Totalreflexion. Eine Glasplatte weist den Vorteil einer hohen Transparenz für Laserstrahlen auf und ist mechanisch robust. Alternativ kann eine Platte aus einem Material mit einem anderen Brechungsindex als die Maske vorgesehen sein.

Eine Platte mit Reflexionsflächen, die unter einem bestimmten Winkel zur Oberfläche angeordnet sind, ermöglicht es, auftreffende Laserstrahlen durch Brechung und seitliche Wegleitung zu verändern. Dies kann auch durch Totalreflexion erfolgen. Die Winkelstellung der Reflexionsflächen kann so gewählt werden, dass sie eine präzise Lenkung und Kontrolle der Laserstrahlen unterstützt.

Alternativ kann die Platte aus einem Material mit einem anderen Brechungsindex als die Maske gefertigt sein. Durch die geeignete Variation des Brechungsindex wird der Brechungswinkel verändert, wodurch das Wegleiten der gestreuten Laserstrahlung unterstützt wird. Diese Eigenschaft erlaubt eine gezielte Anpassung des Laserstrahlverhaltens, um ein optimiertes Schweißergebnis zu erzielen.

Zusammenfassend bietet die beschriebene Auswahl an Platten für Laserstrahlung die Möglichkeit, spezifische Anforderungen von Laserschweißanwendungen zu erfüllen. Jede Alternative ist dafür ausgelegt, den Energieeintritt präzise und kontrolliert zu unterstützen, wobei die Qualität und Sicherheit beim Schweißen durch gezielte Oberflächen- und Materialeigenschaften sichergestellt wird.

Die Anordnung für das Laserschweißen weist vorzugsweise eine Spannvorrichtung auf, die dazu geeignet ist, die Maske fest und sicher gegen ein zu bestrahlendes Objekt wie einen Fügepartner zu pressen. Die Spannvorrichtung bewirkt, dass die Maske eng mit dem Objekt verbunden bleibt und verhindert ungewollte Relativbewegungen.

Die Spannvorrichtung kann unterschiedlich konfiguriert sein und beispielsweise mechanische Klemmen, Verschraubungen oder pneumatische Zylinder umfassen. Sie ist so gestaltet, dass sie einen sicheren Halt bietet und dennoch leicht bedienbar ist, damit Anpassungen an unterschiedliche Größen und Geometrien möglich sind.

Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines Ausführungsbeispiels unter Bezugnahme auf die Zeichnung erläutert. Die einzige Zeichnung ist eine schematische Darstellung und zeigt ein Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Anordnung mit einer Maske in einer geschnittenen Ansicht.

Die Zeichnung zeigt eine Anordnung 1, mit einer Maske 2, die durch Laserstrahlung 3 beaufschlagt wird. Ein Laserscanner 4 dient zum Auslenken der von einem Laser emittierten Laserstrahlung 3.

Die Maske 2 ist auf einer Glasplatte 5 angeordnet. Unterhalb der Glasplatte 5 befinden sich in dieser Reihenfolge ein oberer Fügepartner 6 und ein unterer Fügepartner 7. In diesem Ausführungsbeispiel handelt es sich bei den beiden Fügepartnern 6, 7 um Kunststoffteile. Eine schematisch dargestellte Spannvorrichtung 8 presst die Maske 2, die Glasplatte 5 und die beiden Fügepartner 6, 7 gegeneinander. Die Glasplatte 5 ist optional und für die Nutzung der Maske 2 nicht unbedingt erforderlich.

Die Maske 2 umfasst für Laserstrahlung durchlässige erste Flächenabschnitte 9 und für Laserstrahlung undurchlässige zweite Flächenabschnitte 10. Die zweiten

Flächenabschnitte 10 weisen eine aufgeraute Oberfläche auf, die durch Schleifen erzeugt worden.

In der Zeichnung ist dargestellt, dass Laserstrahlung 3 die ersten Flächenabschnitte 9 der Maske 2 passiert. Die Laserstrahlung 3 durchdringt die Maske 2 und die darunter angeordnete Glasplatte 5. Der obere aus Kunststoff bestehende Fügepartner 6 wird durch die Laserstrahlung 3 erwärmt und lokal aufgeschmolzen. Der darunter angeordnete untere Fügepartner 7 wird ebenfalls erwärmt. Unter der Wirkung des von der Spannvorrichtung 8 erzeugten Drucks werden die beiden Fügepartner 6, 7 lokal miteinander verschweißt.

Wenn Laserstrahlung 3 auf die aufgeraute Oberfläche der zweiten Flächenabschnitte 10 auftrifft, wird sie gestreut. Dadurch werden unerwünschte Reflexionen und damit einhergehende Gefahren vermieden. Durch die aufgeraute Oberfläche der zweiten Flächenabschnitte 10 wird die lokale Laserleistung stark reduziert. Laserstrahlung 3, die die aufgeraute Oberfläche der zweiten Flächenabschnitte 10 passiert, trifft auf die Glasplatte 5 auf und transmittiert. Die Leistung der die Glasplatte passierenden Strahlung ist zu gering, um ein Aufschmelzen oder Verschweißen der beiden Fügepartner 6, 7 zu bewirken.

Bezugszeichenliste

- 1 Anordnung
- 2 Maske
- 3 Laserstrahlung
- 4 Laserscanner
- 5 Glasplatte
- 6 oberer Fügepartner
- 7 unterer Fügepartner
- 8 Spannvorrichtung
- 9 erster Flächenabschnitt
- 10 zweiter Flächenabschnitt

Patentansprüche

1. Maske (2) für das Laserschweißen, mit wenigstens einem ersten für Laserstrahlung (3) durchlässigen Flächenabschnitt (9), dadurch gekennzeichnet, dass die Maske (2) wenigstens einen zweiten Flächenabschnitt (10) mit einer aufgerauten Oberfläche aufweist, der so ausgebildet ist, dass auftreffende Laserstrahlung (3) gestreut wird.
2. Maske nach Anspruch 1, wobei die aufgeraute Oberfläche der Maske (2) durch Laserbearbeitung erzeugt ist.
3. Maske nach Anspruch 1 oder 2, wobei die aufgeraute Oberfläche durch mechanische Bearbeitung, vorzugsweise Fräsen oder Schleifen, erzeugt ist.
4. Maske nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Maske (2) aus einem für Laserstrahlung (3) transparenten Material, vorzugsweise aus Glas, besteht und optional eine reflektierende Beschichtung, vorzugsweise eine metallische oder dielektrische Beschichtung oder eine Chrombeschichtung, aufweist.
5. Anordnung (1) für das Laserschweißen, mit einem Laserstrahler und einer Maske (2) nach einem der Ansprüche 1 bis 4, die im Strahlengang des Laserstrahlers auf einem zu bestrahlenden Objekt anordenbar ist.
6. Anordnung nach Anspruch 5, wobei die Maske (2) so im Strahlengang angeordnet ist, dass der die aufgeraute Oberfläche aufweisende erste Flächenabschnitt (9) zum Laserstrahler gerichtet ist.
7. Anordnung nach Anspruch 5 oder 6,

wobei die Maske (2) aus zwei oder mehreren Maskenabschnitten zusammengesetzt ist.

8. Anordnung nach einem der Ansprüche 5 bis 7, wobei hinter der Maske (2) eine für Laserstrahlung durchlässige Platte zum Brechen von Laserstrahlung (3) nach dem Passieren der Maske (2) angeordnet ist, die vorzugsweise eine Chrombeschichtung aufweist.

9. Anordnung nach Anspruch 8, wobei die für Laserstrahlung (3) durchlässige Platte aus der folgenden Liste gewählt ist:

- Glasplatte (5),
- Platte mit Reflexionsflächen, die derart unter einem Winkel zur Oberfläche angeordnet sind, dass darauf auftreffende Laserstrahlung gebrochen und seitlich weggeleitet wird, vorzugsweise durch Totalreflexion,
- Platte aus einem Material mit einem anderen Brechungsindex als die Maske.

10. Anordnung nach einem der Ansprüche 5 bis 9, mit einer Spannvorrichtung (8) zum Anpressen der Maske (2) gegen ein zu bestrahlendes Objekt.

Zusammenfassung

Maske (2) für das Laserschweißen, mit wenigstens einem ersten für Laserstrahlung (3) durchlässigen Flächenabschnitt (9), wobei die Maske (2) wenigstens einen zweiten Flächenabschnitt (10) mit einer aufgerauten Oberfläche aufweist, der so ausgebildet ist, dass auftreffende Laserstrahlung (3) gestreut wird. Daneben wird eine Anordnung (1) für das Laserschweißen beschrieben. Die Anordnung umfasst einen Laserstrahler und die im Strahlengang des Laserstrahlers auf einem zu bestrahlenden Objekt anordenbare Maske (2).

